

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

MANIERA DI BAROCCI FEDERICO

(Urbino 1535 ca. - 1612)

INVENTARIO: 111

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è una rappresentazione a mezza figura di Santa Caterina d'Alessandria, raffigurata in atteggiamento devozionale con lo sguardo rivolto verso l'alto e la mano destra sul petto. La santa è riconoscibile dalla corona che porta sul capo, segno del suo rango principesco, e dai simboli del suo martirio, la palma e la ruota dentata che si intravede nella parte inferiore del dipinto. All'anulare sinistro è visibile la fede nuziale che rimanda al matrimonio con Gesù Bambino, altro tema diffuso nell'ambito della rappresentazione pittorica della santa.

L'opera è documentata nella raccolta Borghese fin dal Seicento. Il riferimento più antico è forse individuabile nel "quadro di santa Caterina, alto 2 2/3 largo 2 1/3 cornice di pero intagliata. Barocci" descritto nell'inventario del cardinale Scipione (già datato 1615-1630 da Corradini 1998, p. 449, ma oggi generalmente riferito ai primi anni Trenta. Per esempio si veda S. Pierguidi, *"In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano"*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170) e che differisce leggermente dalla tela Borghese solo nelle dimensioni. Notizie più certe del dipinto compaiono successivamente nella guida della Villa Pinciana redatta da Jacopo Manilli (1650, p. 88) e nell'inventario Borghese del 1693, in entrambi i casi con l'attribuzione a Barocci. Nel secolo successivo si segnala un'unica possibile corrispondenza con il quadro descritto genericamente come "Una Santa" di Barocci nell'elenco di opere databile 1790. Il dipinto è stato poi riconosciuto nell'inventario fidecommissario del 1833 alla voce "Santa Caterina della Rota, del Parmigianino" (Della Pergola 1959, p. 70, n. 101), riferimento che non sembra tuttavia convincente data la presenza in collezione di un dipinto di stesso soggetto e simili dimensioni oggi considerato una copia dall'artista parmense.

La *Santa Caterina* è molto affine ai modi di Barocci ma la sua autografia non è unanimemente condivisa dagli studiosi. Venturi (1893, p. 89) cataloga la tela sotto il nome del maestro urbinato ma ne sottolinea alcune debolezze nell'esecuzione, mentre Cantalamessa (1912, n. 111) la riferisce allo scolaro Alessandro Vitali. Quest'ultima attribuzione incontra le perplessità di Longhi (1928, p. 187), convinto sostenitore della paternità baroccesca del dipinto, che tuttavia gli studi successivi hanno teso a ridimensionare. A metà del Novecento Della Pergola (*cit.*) riconduce cautamente l'opera alla maniera del Barocci e così anche, in tempi recenti, Herrmann Fiore (2006, p. 41), mentre Olsen (1955, pp. 178-179; 1962, pp. 208-209) ripropone il nome di

Alessandro Vitali già avanzato da Cantalamessa (*cit.*).

La tela Borghese è in stretto rapporto con la *Santa Caterina* a figura intera conservata in Palazzo Rosso a Genova, considerata opera di bottega, da cui si discosta per alcuni particolari quali per esempio la posizione del braccio destro, raccolto sul petto e non aperto in atteggiamento devozionale, o la presenza della corona sul capo della santa, che nel dipinto genovese compare invece ai suoi piedi. Un'altra versione a mezza figura analoga alla tela Borghese fa parte della collezione del Louvre (in deposito presso il Musée des Beaux-Arts di Chambéry) ed è stata anch'essa ricondotta alla mano di Vitali. Secondo Olsen (1955, *cit.*; 1962, *cit.*) le due opere sono copie della *Santa Caterina* citata da Bellori (1672, p. 194) nella biografia di Barocci, in cui si legge: "Al Conte Francesco Maria Mamiani colorì due mezze figure, Santa Caterina, e San Sebastiano con le saette in una mano, l'altra piegata al petto, rivolto ad uno splendore celeste".

Lo studioso collega la rappresentazione della santa a quella della Beata Michelina, dipinta da Barocci per la chiesa di San Francesco a Pesaro nel 1606 (oggi nella [Pinacoteca Vaticana](#)), di cui una copia in disegno si conserva nella Galleria Borghese ([inv. 581](#)).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88.
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 194.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese 1891, p. 86.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 89.
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 111.
- E. Calzini, *Studi e Notizie su Federico Barocci* (a cura della Brigata urbinata degli Amici dei Monumenti), Firenze 1913, pp. 170, 177, 180.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 70, n. 101.
- H. Olsen, *Federico Barocci. A Critical Study in Italian Cinquecento Painting*, Stoccolma 1955, pp. 178-179.
- H. Olsen, *Federico Barocci*, Copenaghen 1962, pp. 208-209.
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 82.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

English version

SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

MANNER OF BAROCCI FEDERICO

(Urbino c. 1535 - 1612)

INVENTORY: 111

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The canvas is a half-length portrait of Saint Catherine of Alexandria, depicted in the act of worship, with her right hand on her chest and her gaze directed upward. The saint is recognisable by the crown she wears on her head, a sign of her princely rank, and the symbols of her martyrdom – the palm branch and the breaking wheel – which are just visible in the lower part of the painting. The wedding band on her left ring finger alludes to her marriage to the Christ Child, another widespread motif in pictorial representations of the saint.

The first mention of the work in the Borghese documentation dates to the 17th century. It perhaps corresponds to the entry of a 'painting of Saint Catherine, 2 ? high, 2 ? wide, with a frame of carved pear wood. By Baroccio', which appears in the inventory of Cardinal Scipione (originally dated to 1615-1630 by Corradini 1998, p. 449, but today generally believed to be from the early 1630s. See, among others, S. Pierguidi, "In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano", *Journal of the History of Collections*, XXVI, 2014, pp. 161-170); with the exception of slight discrepancy in the dimensions, this description matches the work in question. More certain references to the painting appear later in Jacopo Manilli's guidebook to Villa Pinciana (1650, p. 88) and in the 1693 family inventory, both of which ascribed the work to Barocci. In the following century, the only possible mention of the work is found in the general description of 'A Saint' by Barocci in the inventory of 1790. Subsequently, the 1833 *Inventario Fidecommissario* listed the work as a 'Saint Catherine of the Wheel, by Parmigianino' (Della Pergola 1959, p. 70, n. 101); yet we cannot be certain that this entry refers to our work, as the Borghese Collection contains another painting with the same subject which critics today regard as a copy after the artist from Parma.

While this *Saint Catherine* shows many similarities to the style of Barocci, not all scholars are persuaded that it is an autograph work. Venturi (1893, p. 89) listed the canvas under the name of the master from Urbino, although he noted several weaknesses in its execution. For his part, Cantalamessa (1912, n. 111) ascribed it to Barocci's student Alessandro Vitali. Later, Longhi (1928, p. 187) took up the attribution to Barocci, though his thesis was cast into doubt by subsequent critics, including Della Pergola (1959), who wrote – albeit cautiously – of the manner of Barocci, a view shared by Herrmann Fiore (2006, p. 41). Previously, Olsen (1955, pp. 178-179; 1962, pp. 208-209) had expressed agreement with Cantalamessa's attribution to Alessandro Vitali.

The Borghese canvas shows a close connection to the full-length *Saint Catherine* held today in Palazzo Rosso in Genoa, which is considered a product of Barocci's workshop. The work in question differs from the latter in certain details, such as the position of the saint's right arm, which she holds closed against her chest rather than open in a gesture of devotion, and the crown, which here is placed on her head and not at her feet as in the Genoese version. In addition, a similar half-length portrait is held by the Louvre (in the storerooms of the Musée des Beaux-Arts in Chambéry), which has also been attributed to Vitali. In the view of Olsen (1955; 1962), the two works are copies of the *Saint Catherine* mentioned by Bellori in his biography of Barocci (1672, p. 194). Bellori in fact wrote that 'he painted two half-length portraits for Count Francesco Maria Mamiani, one of Saint Catherine and the other of Saint Sebastian, with the arrows in one hand and the other folded across his chest, and with his gaze directed toward the splendour of Heaven'. Olsen proposed that the portrait of Catherine mentioned here is the *Beata Michelina*, which Barocci painted for the church of San Francesco in Pesaro in 1606 (today in the Pinacoteca Vaticana); the Galleria Borghese holds a drawing that represents a copy of this work (inv. no. 581).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88.
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 194.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese 1891, p. 86.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 89.
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 111.
- E. Calzini, *Studi e Notizie su Federico Barocci* (a cura della Brigata urbinata degli Amici dei Monumenti), Firenze 1913, pp. 170, 177, 180.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 70, n. 101.
- H. Olsen, *Federico Barocci. A Critical Study in Italian Cinquecento Painting*, Stoccolma 1955, pp. 178-179.
- H. Olsen, *Federico Barocci*, Copenaghen 1962, pp. 208-209.
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 82.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

